

ҒЎЗА ЎСИМЛИГИНИНГ ОЗИҚА МОДДАЛАРИГА БЎЛГАН ТАЛАБИ

¹А.А.Ахунов, ²М.М.Хожиматов

¹Фарғона давлат университети мустақил изланувчиси

²Ғўза селецияси ва уруғчилиги лабораторияси мудури

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013951>

Аннотация. Мақолада Фарғона вилояти худудидаги сугориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг агрокимёвий таркиби ҳамда ушбу тупроқларда ғўза ўсимлигини етилиштиришида озуқа моддаларни турли меъёр ва муддатларда берилиб, юқори ҳосилдорликка эришиши йўллари келтирилган.

Калим сўзлар: ирригация, мелиорация, инновация, агротехника, агротехник ишлар, сугориш усуллари, ернинг балл бонитети, унумдор қатлам, сифат кўрсаткичлари, технология, ер ва сув.

Ҳар бир дала тажрибасини бошлашдан аввал танланган тажриба даласининг озиқа моддалари билан таъминланганлик даражасини аниқлаш ва шу асосида озиқлантириш олиб борилиши зарур. Чунки, ҳозирги кунда мамлакатимиз деҳқончилигидаги энг катта муаммолардан бири бу тупроқ унумдорлигини тиклаш, сақлаш ва мунтазам ошириш ҳисобланади. Ҳар бир экин тури парваришланганда тупроқдаги агрокимёвий жараёнлар қай даражада ўзгариши таҳлил этиб борилиши зарур.

Адабиётларда ёзилишича, уруғлик чигит таркибида 1,359 – 1,628 % гача фосфор бўлганда уруғлик чигитнинг униб чиқиш қуввати ўта юқори бўлиши аниқланган. Уруғлик пахтани теришда намлик кўрсаткичи 8 % дан, механик шикастланганлиги эса қўл билан терилганда 0,5 % дан, машинада терилганда эса 1,0 % дан ошмаслиги кераклиги таъкидланган.

Маълумки, фосфор ва калий элементлари билан тупроқнинг таъминланганлик даражасига қараб, минерал ўғитлар табақалаштириб қўлланилади. Аммо нитратли азот, яъни азотли ўғитларни табақалаштириб қўллашда тупроқнинг таъминланганлик даражаси эмас, балки аввалги экилган экин турлари асос қилиб олинади. Масалан, маккажўхори тупроқдаги озиқа унсурларини кўплаб ўзлаштириб, ерни камбағаллаштирганлиги туфайли азотли ўғитлар аввал маккажўхори экилган далада 1,2 коэффициентга кўпайтирилган ҳолда берилиши зарур. Ғўза учун эса йиллик азот миқдори соф ҳолда 200 кг берилиши кўзда тутилган бўлса, маккажўхори экилган фонддан сўнг азотли ўғитлар 240 кг/га қўлланилиши зарур.

Тадқиқотларимизда уруғлик ғўза навлари парваришланганда тупроқнинг агрокимёвий хусусиятлари, яъни гумус, азот, фосфор, калийнинг умумий ва ҳаракатчан миқдорлари ўрганилди.

Агар пахта хом-ашёси ғўзанинг ер устки қисмига нисбатан 48-57 фоизни ташкил қилса, унинг азот, фосфор ва калийга талаби камаяди (N 28-38), пахта умумий ҳосил (пахта ва ер усти қисми)нинг 50 фоизидан оз бўлгандаги талаби эса, айниқса пахта умумий ҳосилнинг 25-30 фоизини ташкил қилганда кўпаяди (1-жадвал).

1-жадвал

Ғўзанинг ер усти ўсув қисмини ҳосил қилиш ва 1 тонна пахта олиш учун зарур бўлган азот, фосфор ва калий миқдори, кг (С.А.Кудрин)

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Ѓўзанинг ер усти қисмига нисбатан умумий ҳосилнинг қуйидаги қисмини пахта хом-ашёси ташкил этганда, %	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
48-57	28-38	10-13	28-33
42-47	32-46	12-16	32-48
35-42	43-61	12-17	48-57
26-33	59-61	17-20	55-81

Ѓўза ўзининг биологик хусусиятига кўра тез ўсиб, азот, фосфор ва калийни кўп миқдорда талаб қиладиган ўсимлик. Шоналаш ва гуллаш фазасида тупроқда азотнинг керагидан ортиқча бўлиши ўсимликнинг ғовлаб кетишига, кўсакларнинг кеч етилишига ва унинг очилиш суръати секинлашишига олиб келади. Аксинча, бу даврда азотнинг камчил бўлиши эса ўсимликнинг заиф ўсиб, ҳосил шохлари кам бўлишига, бинобарин, кўсакларнинг камайишига ва майда бўлиб қолишига олиб келади.

Ѓўзанинг гуллаш даври кўсакларнинг шаклланиши билан бир вақтга тўғри келади. Бу даврда тупроқда фосфорнинг етарли бўлиши кўсакларнинг шаклланишини, ундаги чигитларнинг етилишини, шунингдек, уларнинг пишишини тезлаштиради. Ѓўзанинг ривожланишида калийнинг роли ҳам жуда катта, у ўсимликнинг репродуктив (Ѓўзанинг кўсаклаши, чигитнинг етилиши) босқичга ўтишига ёрдам беради. Бундан ташқари калий моддаси етарли бўлганда ўсимликнинг ўзида сув сақлаб туриш қобилияти яхшиланади ва ўсимликларда беҳуда буғланиш жараёни камаяди. Шунинг учун ўсимлик шоналаш босқичига кириши вақтида, шунингдек, шоналаш ва гуллаш даврида тупроқда калийнинг етарли бўлиши Ѓўзанинг умуман нормал ўсишига шароит яратади, шона ва тугунчалар тўкилиши камаяди.

Шундай қилиб, Ѓўзанинг нормал ўсиши, ривожланиши ва ундан юқори сифатли мўл ҳосил етиштирилиши учун озиқа моддаларнинг, жумладан, азот, фосфор ва калийнинг тупроқда тегишли миқдорда бўлишигина эмас, балки ўсимликнинг турли ривожланиш фазаларида бу моддаларнинг тегишли нисбатда бўлиши ҳам ниҳоятда муҳимдир. Ѓўзанинг ўсиши ва ривожланишига бошқа баъзи бир элементларнинг ҳам таъсир этиши аниқланган. Масалан, бирикма ҳолидаги кальций Ѓўза илдизининг ўсишини ва янгилари пайдо бўлишини жадаллаштиради. Ѓўзанинг ривожланишига микроэлементлар ҳам катта таъсир кўрсатади. Ѓўза гулининг уруғланиш органларида кўплаб тўпланадиган бор элементи чангчининг ўсиш кучини оширади. Ўсимликнинг озиқланишида қандайдир модданинг етишмаслиги ёки керагидан ортиқча бўлиши Ѓўзадаги физиологик жараёнларга салбий таъсир кўрсатади ҳамда унда ички, шунингдек, кўзга кўринадиган баъзи бир ташқи морфологик ўзгаришлар рўй беришига сабаб бўлади.

Азот камчил бўлганда эса ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши сустлашади, барглари майдалашади, барг туси яшил рангдан сарғиш яшил рангга киради. Аксинча, азот керагидан ортиқча бўлганда ўсимлик ғовлаб кетиб, барглари тўқ яшил тус олади. Агар тупроқда фосфор моддаси етишмаса, ўсимлик паст бўйли бўлиб ўсади, барглари майдалашади, баъзан бу барглarda қизғиш томирлар пайдо бўлади. Калий етишмаганда эса Ѓўза баргида кўнғир доғлар пайдо бўлади, шундан кейин бу барг шапалоқлари аста-секин қурийд ва тушиб кетади. Баъзан баргнинг яшил қисми билан оқиш қисми

навбатма-навбат жойлашиб, барг чипор тусга киради. Агар ўсимликка темир моддаси етишмаса, у хлороз касаллигига чалинади, натижада ғўза барги оқиш сариқ ва ҳатто оқ тусга киради. Тупроқда марганец етишмаганда ҳам худди шундай ҳодиса содир бўлади.

REFERENCES

1. Кува туман “Томорқадан фойдаланиш илмий-тадқиқот маркази”нинг илмий тадқиқот ишлари наъмуналари ва томчилатиб суғориш технологияси.
2. Турдалиев А.Т., Аскарлов К.А., Мирзаев Ф.А.У. Морфологические особенности орошаемых почв Центральной Ферганы //Почвы и окружающая среда. – 2019. – Т. 2. №3. С. 56-61.
3. Turdaliyev A., Alijonova M., Mirzayev F. Dehqonchilikda g‘o‘za hosildorligini oshirish yo‘llari / Farg‘ona vodiysi dehqonchiligi istiqbollari, muammolari va yechimlari // Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Farg‘ona, 2020, 32-35 b.
4. Газиев М.А., Турдалиев А.Т. Роль органических и минеральных удобрений в развитии физиологических групп микроорганизмов в системе севооборота //Современные фундаментальные и прикладные исследования. – 2019. – №. 2. – С. 9-12.
5. Jabbarov Z., Jobborov B., Fakhrutdinova M., Iskhokova Sh., Abdurakhmonov N., Zakirova S., Makhmadiyev S. (2021). Remediation of the Technogenic Soils. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 4503–4510.
6. Isaqov V., Yusupova M., Jalolov S. Farg‘ona vodiysi qumlarining ekologik-geokimyoviy o‘zgarishlari // Geografiya va hayot izlanishlar yechimlar va tadbirlar. – Т. 2012. В. 56-60.
7. Isaqov V.Y., Mirzayev U.B. Markaziy Farg‘onada shakllangan arziqli tuproqlarning xossalari va ularning inson omili ta’sirida o‘zgarishi. Toshkent, «Fan», 2009. 228 b.
8. Исаков В.Ю., Мирзаев У.Б., Юсупова М.А. Особенности характеристики почв песчаных массивов Ферганской долины // Научное обозрение. Биологические науки. – 2020. – № 1. – С. 15-19.
9. Камилов О.К., Исаков В.Ю. Генезис и свойства окarbonаченно-загипсованных почв Центральной Ферганы. - Т., 1992. -127 с.
10. Хайдаров М.М., Турдалиев А.Т., Саминов А.А.У. Энергетические особенности аминокислот в светлых сероземах // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 80-3. – С. 45-47. – DOI 10.18411/trnio-12-2021-121.
11. Хайдаров М.М. Основы применения гуминовых веществ в светлых сероземах //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 8. – С. 87-93.